

Черниш В. В.

ORCID 0000-0002-9764-3314

Кандидат фізико-математичних наук, професор,
завідувач секції теоретичної фізики
департаменту фізики наукового факультету
Університету Едуардо Мондлане
(Мапуту, Мозамбік) chernyshimoz@yahoo.com

Мігел Н.

Магістрант департаменту фізики
Університету Едуардо Мондлане,
Завідувач лабораторії департаменту фізики наукового факультету
Університету Едуардо Мондлане
(Мапуту, Мозамбік) chernyshimoz@yahoo.com

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ ПО ВИВЧЕННЮ ЕФЕКТУ ТОМСОНА

Широке застосування методів прямого перетворення енергії (включаючи термоелектричні) в різних галузях людської діяльності вимагає ознайомлення з фізичними основами цих методів і їх практичним застосуванням вже в старших класах школи і навчальних закладах вищого рівня. Важливе місце в цьому процесі пізнання займають практичні і лабораторні роботи. Розробка простих і економічно доступних лабораторних робіт є важливим елементом цієї діяльності.

***Мета** цього доробку розглянути можливі методи експериментального вивчення ефекту Томсона як одного з основних термоелектричних ефектів. Розглянуто механізм виникнення ефекту Томсона в металах і проаналізовано низку експериментальних пристроїв для його вивчення.*

***Методологія.** Для теоретичного аналізу теплових процесів при наявності в термічно неоднорідному середовищі електричного струму використовувалися методи термодинаміки незворотних процесів. Для обґрунтування експериментального визначення коефіцієнта Томсона в металах розглянуто рівняння теплопровідності для ізотропного середовища при наявності градієнту температури та електричного струму. Приведено розв'язки рівнянь для паралельної і антипаралельної орієнтації вектора густини електричного струму і градієнта температури без врахування температурної залежності коефіцієнтів тепло- і електропровідності. Для випадку малих електричних струмів проведено обчислення кількості теплоти що виділяється в одиницю часу в зразках з протилежною орієнтацією вектора густини електричного струму. Використання рівняння теплового балансу дозволило одержати аналітичний вираз для експериментального визначення коефіцієнту Томсона. Проведено досліди з різними зразками Al і Fe для кожного експериментального пристрою. Вказано умови оптимального спостереження ефекту і визначення коефіцієнта Томсона.*

***Висновки.** Описані теоретичні обґрунтування і проведені експерименти можуть бути основою низки лабораторних робіт в курсі фізики.*

Ключові слова: лабораторні роботи, фізика, термоелектрика, коефіцієнт Томсона.

Значна увага до вивчення методів прямого перетворення енергії (включаючи термоелектричні) обумовлена широким застосуванням їх на практиці, що вимагає поряд з теоретичними знаннями ознайомлення з експериментальними умовами їх спостереження і наступного застосування [1– 3]. В цьому повідомленні розглядаються можливі методи експериментального вивчення ефекту Томсона і визначення коефіцієнту Томсона в лабораторних умовах закладів освіти.

В 50-х роках XIX сторіччя В. Томсон (лорд Кельвін) встановив теоретично і підтвердив експериментально, що за наявності електричного струму густини $e\vec{j}$ в термічно неоднорідному провіднику (навіть за наявності хімічної однорідності), тобто за наявності градієнту температури ∇T , виділяється в одиниці

об'єму в одиницю часу додаткове до тепла Джоуля q_J тепло q_T , що було назване теплом Томсона [1, 3], яке пропорційне скалярному добутку густини електричного струму і градієнту температури

$$q_T = -\tau(e\vec{j} \cdot \nabla T), \quad (1)$$

τ – коефіцієнт Томсона, $e < 0$ – заряд електрона.

Очевидно, що ефект Томсона можна спостерігати при малих струмах, так як $q_T \sim ej$ і $q_J \sim e^2 j^2$. При великих струмах воно «маскується» теплом Джоуля. Значенню $q_T > 0$ відповідає виділення тепла в провіднику і значенню $q_T < 0$ – поглинання тепла із провідника. Виділення тепла Томсона зв'язане з двома причинами. По-перше, градієнт температури створює неоднорідність в розподілі носіїв струму, що приводить до своєрідного об'ємного ефекту Пельтьє навіть при хімічній однорідності провідника. По-друге, електричний струм виконує додаткову роботу проти термоелектричного поля, створеного градієнтом температури. Своєрідність ефекту Пельтьє в термічно неоднорідному провіднику полягає в тому, що тепло Пельтьє виділяється у всьому провіднику, а не на контакті двох провідників. Градієнт температури створює неперервну неоднорідність, що забезпечує виділення тепла Пельтьє.

З мікроскопічної точки зору, наявність градієнту температури призводить до того що в більш нагрітій частині провідника середня енергія електронів більша, ніж в менш нагрітій, $\varepsilon(T_0) < \varepsilon(T_1)$. А тому, якщо напрямок струму в провіднику відповідає руху електронів від нагрітої частини провідника до холодної, то вони під час руху в результаті розсіювання на дефектах кристалічної ґратки передають надлишкову енергію кристалічній ґратці, що нагрівається, $q_T > 0$, $e\vec{j} \uparrow \nabla T$. При зворотньому напрямку струму $e\vec{j}$ електрони одержують енергію від кристалічної ґратки, що при цьому охолоджується.

Розглянемо другу причину виділення тепла Томсона. Наявність градієнта температури спричиняє дифузію електронів від нагрітої до холодної частини провідника, що зумовлює виникнення термоелектричного поля, що сповільнює рух електронів, і тому для постійності електричного струму, $e\vec{j} = const$, джерело електричного струму виконує додаткову роботу проти термоелектричного поля. Для антипаралельного напрямку ∇T і $e\vec{j}$, $e\vec{j} \uparrow \nabla T$ проведений вище розгляд легко узагальнити, що приводить до $q_T < 0$. Проведений якісний розгляд вказує, що ефект Томсона пов'язаний з іншими термоелектричними явищами (ефектами Зеєбека і Пельтьє), що зумовлює зв'язок коефіцієнта Томсона τ з термоерс α і коефіцієнтом Пельтьє Π [4]. Ця залежність дається першим і другим співвідношенням Томсона

$$\tau = \partial \Pi / \partial T - \alpha, \quad \Pi = T\alpha. \quad (2)$$

Підстановка другого співвідношення в перше дає $\tau = T \partial \alpha / \partial T$. (3)

Таким чином, якщо $\alpha \neq f(T)$, то $\tau = 0$. Співвідношення (3) часто використовується для визначення знаку τ . Відмітимо, що в анізотропних середовищах величини τ , Π , α є тензорами другого рангу. Із вимірів коефіцієнта Томсона τ можна визначити коефіцієнт термоерс одного матеріалу, а не різницю коефіцієнтів двох матеріалів (тобто одного по відношенню до другого), як це робиться при безпосередньому вимірі α . Це дозволяє, вимірявши τ , визначити α в одному матеріалі (металі) і одержати абсолютну термоелектричну шкалу. Ефект Томсона необхідно враховувати при точних розрахунках термоелектричних приладів.

Теоретичне обґрунтування. Для вивчення ефекту Томсона необхідно розглянути теплові процеси в середовищі з електричним струмом. З цією метою розглянемо узагальнене рівняння теплопровідності [3]

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \kappa_{ik} \frac{\partial T}{\partial x_k} + \rho_{ik} e^2 j_i j_k - \tau_{ik} e j_i \frac{\partial T}{\partial x_k} - \Pi_{ik} e \frac{\partial j_k}{\partial x_i} = 0. \quad (4)$$

Перший член в цьому рівнянні є густина тепла, що виділяється за одиницю часу за рахунок теплопровідності, другий член є густина тепла Джоуля, третій і четвертий члени є, відповідно, густини тепла Томсона і Бріджмена. Для ізотропного середовища, яке ми згодом розглянемо, $\kappa_{ik} = \kappa \delta_{ik}$, $\rho_{ik} = \rho \delta_{ik}$, $\tau_{ik} = \tau \delta_{ik}$, $\Pi_{ik} = \Pi \delta_{ik}$ і при сумуванні в (4) залишаться лише діагональні елементи $\frac{\partial}{\partial x_i} \kappa(T) \frac{\partial T}{\partial x_i} + \rho e^2 j_i^2 - \tau e j_i \frac{\partial T}{\partial x_i} - \Pi e \frac{\partial j_i}{\partial x_i} = 0$. Останній член дорівнює нулю, оскільки $\frac{\partial j_i}{\partial x_i} = \text{div } \vec{j} = 0$, і тому рівняння теплопровідності для ізотропного середовища при наявності електричного струму матиме вигляд

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \kappa(T) \frac{\partial T}{\partial x_i} + \rho e^2 j_i^2 - \tau e j_i \frac{\partial T}{\partial x_i} = 0, \quad (5)$$

або в векторній формі

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \kappa(T) \frac{\partial T}{\partial x_i} + \rho e^2 j_i^2 - \tau(ej \nabla T) = 0. \quad (6)$$

Розглянемо зразок у формі стержня довжини L з електричним струмом вздовж стержня, $j = j_x \parallel OX$. Якщо залежність коефіцієнта теплопровідності від температури слаба, що справедливо в інтервалі кімнатних температур і невеликих градієнтах температури, то цією залежністю можна знехтувати і $\kappa(T) = const$. Тоді (6) при умові $e\vec{j} \uparrow \nabla T$ приймає вигляд [2], $T(x) \equiv T_p(x)$

$$\frac{d^2 T_p}{dx^2} - b \frac{dT_p}{dx} + c = 0, \quad (7)$$

де введено позначення $b = \tau ej / \kappa$, $c = \rho e^2 j^2 / \kappa$. (8)

Граничні умови виберемо у вигляді $T(L) = T_0$, $T(0) = T_1$. (9)

Розв'язок диференціального рівняння (7) з врахуванням граничних умов (9) має вигляд

$$T_p(x) = T_0 + \frac{T_1 - T_0 - (c/b)L}{e^{bL} - 1} (e^{bx} - 1) + (c/b)x. \quad (10)$$

Якщо електричний струм в зразку антипаралельний градієнту температури, $e\vec{j} \downarrow \nabla T$, то рівняння (6) має вигляд, $T(x) \equiv T_a(x)$

$$\frac{d^2 T_p}{dx^2} + b \frac{dT_p}{dx} + c = 0 \quad (11)$$

і його розв'язок з врахуванням (9) є

$$T_a(x) = T_0 + \frac{T_1 - T_0 + (c/b)L}{1 - e^{-bL}} (1 - e^{-bx}) - (c/b)x. \quad (12)$$

В умовах малих струмів, необхідних для спостереження ефекту Томсона $bL \ll 1$ і відповідно $bx \ll 1$, що дозволяє в формулах (11) і (12) розкласти експоненти в ряд і обмежитись трьома членами розкладу, що приводить до наступних розподілів температури вздовж зразків

$$T_p(x) = T_0 + \frac{T_1 - T_0}{L} x + \frac{1}{2} \frac{T_1 - T_0}{L} bx^2 - \frac{1}{2} cx^2, \quad (13)$$

$$T_a(x) = T_0 + \frac{T_1 - T_0}{L} x - \frac{1}{2} \frac{T_1 - T_0}{L} bx^2 - \frac{1}{2} cx^2. \quad (14)$$

При відсутності електричного струму, $ej = 0$ і $b = 0$, $c = 0$ і розподіли температури вздовж зразків стають лінійними $T_p(x) = T_a(x) = T_0 + \frac{T_1 - T_0}{L} x$, тобто, температура однакова в симетричних точках обох зразків. Електричний струм змінює розподіл температури, і поряд з виділенням тепла Джоуля, яке не залежить від напрямку струму ($\frac{1}{2} cx^2$), виділяється також тепло, зв'язане з ефектом Томсона ($\frac{1}{2} \frac{T_1 - T_0}{L} bx^2$), залежне від напрямку струму по відношенню до градієнта температури. Для різниці температур $T_p(x) - T_a(x)$ маємо із (13) і (14), прийнявши до уваги (8) $T_p(x) - T_a(x) = \tau \frac{I}{\kappa} \frac{T_1 - T_0}{L} \frac{x^2}{S}$. (15)

Визначимо кількість тепла що виділяється в зразках при наявності градієнту температури та електричного струму. В загальному випадку густина потоку тепла дорівнює $\vec{q} = -\kappa \nabla T + \text{Пе}\vec{j}$. Другий доданок описує тепловий потік, обумовлений потоком частинок. Він називається, як відомо [3], потоком тепла Пельтьє, що виникає завдяки переносу енергії частинками (електронами в нашому випадку), а тому це конвективний потік тепла. Кількість тепла Q , що виділяється в одиницю часу в об'ємі V , знайдемо згідно виразу $Q = \oint (\vec{q} \cdot \vec{n}) ds = \int \text{div } \vec{q} dV$.

В одномірному випадку $q = -\kappa \frac{\partial T}{\partial x} + \text{Пе}j$ і для кількості тепла Q з врахуванням другого співвідношення Томсона $\Pi = T\alpha$ матимемо

$$Q = \int \frac{\partial q}{\partial x} dV = -\kappa \frac{d^2 T}{dx^2} + ej \int \frac{\partial \Pi}{\partial x} dV = -\kappa \frac{d^2 T}{dx^2} V + eja \int \frac{\partial T}{\partial x} dV. \quad (16)$$

З формул (13) і (14) легко знайти похідні $\frac{\partial T}{\partial x}$ і $\frac{d^2 T}{dx^2}$, і, підставивши їх в (16), після нескладних обчислень знайдемо враховуючі (8) і $ej = I/s$, $R = \rho L/s$

$$Q_p = -\tau(T_1 - T_0)I + RI^2 + \alpha(T_1 - T_0)I + \frac{1}{2}\alpha\tau(T_1 - T_0)\frac{l^2 L}{\kappa s} - \frac{1}{2}\frac{\alpha}{\kappa}RI^3\frac{L}{s},$$

$$Q_a = \tau(T_1 - T_0)I + RI^2 + \alpha(T_1 - T_0)I - \frac{1}{2}\alpha\tau(T_1 - T_0)\frac{l^2 L}{\kappa s} - \frac{1}{2}\frac{\alpha}{\kappa}RI^3\frac{L}{s},$$

а тому для різниці теплот одержимо

$$Q_p - Q_a = -2\tau(T_1 - T_0)I \left(1 - \frac{1}{2}\frac{\alpha}{\kappa}I\frac{L}{s}\right). \quad (17)$$

Нехтуючи малим другим доданком в дужках, маємо

$$Q_p - Q_a = -2\tau(T_1 - T_0)I. \quad (18)$$

Використання рівняння теплового балансу для кожного зразка приводить до рівності

$$(Q_p - Q_a)t = mc(T_p - T_a), \quad (19)$$

звідки, беручи до уваги (18) для коефіцієнта Томсона, матимемо співвідношення $\tau = -\frac{mc}{2It} \frac{T_p - T_a}{T_1 - T_0}$. (20)

Експериментальні лабораторні пристрої. Ідеї проведеного експериментального вивчення ефекту Томсона приведені на мал. 1–2.

Мал. 1

Мал. 2

На мал. 1 однорідний провідник довжини $2L$ має на кінцях термостати з температурою T_0 і в центрі термостат з $T_1 > T_0$. При $e\vec{j} = 0$ в двох симетричних точках температури T_a і T_p однакові. При $e\vec{j} \neq 0$ на відріжку A_1A_2 поглинається а на A_2A_3 виділяється тепло Томсона. Різниця температур $T_a - T_p$ фіксується чутливими термопарами.

На мал. 2 два однакових електрично з'єднаних однорідних провідники знаходяться в тепловому контакті з термостатами T_0 і T_1 . При $e\vec{j} = 0$ знаходяться дві точки 1 і 2, в яких температури T_a і T_p однакові. При $e\vec{j} \neq 0$ в одному стержні виділяється, а в другому поглинається тепло Томсона. Різниця температур фіксується чутливими цифровими термопарними термометрами. Розглянуто також один провідник між термостатами T_0 і T_1 і в довільній точці проводилось вимірювання температури T_a і T_p при двох протилежних напрямках струму. Комутація електричного струму проводилась через проміжок часу, достатній для встановлення стаціонарного стану після вимкнення струму. За знайденими різницями температур визначався коефіцієнт Томсона. Загальний вигляд вимірювального пристрою показано на вміщеній нижче фотографії.

Експериментальні результати. Експерименти проводились з використанням принципових схем (мал. 1–2). В якості провідників для експериментів з ознайомлення з ефектом Томсона використовувалися зразки з алюмінію масами 66 г і 41 г і заліза масою 207 г і 14,37 г. Температури термостатів були $T_1 = 100^\circ\text{C}$ і $T_0 = 0^\circ\text{C}$. Величина електричного струму була в межах $50 \div 200 \text{ mA}$. Тепло Томсона, що виділялось в одиниці об'єму провідників за одиницю часу, було значно більшим від тепла Джоуля. Якісно найкращі результати одержувались для зразків малої маси і якомога меншого омичного опору.

Розглянуте теоретичне обґрунтування та експериментальні пристрої можуть бути основою для студентських лабораторних робіт.

References

1. Anatyчук, L. I. (1998). Physics of Thermoelectricity. V. 1. Institute of Thermoelectricity. Kyiv, Chernivtsi. 376 p.
2. Иоффе А. Ф., Стильбанс Л. С., Иорданишвили Е. К., Ставицкая Т. С. Термоэлектрическое охлаждение. Изд-во АН СССР, 1956. С. 22–25,
Ioffe, A. F., Stilbans, L. S., Iordanishvili, E. K., Stavitskaya, T. S. (1956). Termoelektricheskoe ohlazhdenie [Thermoelectric cooling]. Izd-vo AN SSSR.
3. Самойлович А. Г. Термоэлектрические и термоманитные методы превращения энергии. Конспект лекций. (Сост. Вихор Л. Н., Охрем Е. А., Снарский А. А.). Черновцы: Рута, 2006, 228 с.
Samoylovich, A. G. (2006). Termoelektricheskije i termomagnitnyie metodyi prevrascheniya energii. Konspekt lektsiy [Thermoelectric and thermomagnetic methods of energy conversion: summary of lectures]. (Sost. Vihor, L. N., Ohrem, E. A., Snarskiy, A. A.). Chernovtsy: Ruta.
4. Черниш В. В., Гуамбе Ж. Ф., Мігел Н. А. Лабораторні роботи по визначенню коефіцієнта Пельтьє. Вісник ЧНПУ. Випуск 153, серія: Педагогічні науки. 2018. С. 150–154.
Chernish, V. V., Guambe, Zh. F., Migel, N. A. (2018). Laboratorni roboti po viznachennyu koefitsienta Pelt'e [Laboratory experiments for Peltier coefficient determination]. Visnyk ChNPU. Issue 153, Seriya: Pedagogichni nauki.

Chernysh V. V.

ORCID 0000-0002-9764-3314

Ph.D., Professor,
Head of Theoretical Physics Section of Department of Physics,
Faculty of Science, Eduardo Mondlane University
(Maputo, Mozambique) chernyshmoz@yahoo.com

Miguel N.

Post Graduate Student,
Head of Laboratories of Department of Physics,
Faculty of Science, Eduardo Mondlane University
(Maputo, Mozambique) chernyshmoz@yahoo.com

LABORATORY EXPERIMENTS FOR THOMSON EFFECT STUDY

The wide use of direct conversion methods of energy (including thermoelectric) in various fields of human activity, requires familiarization with the physical foundations of these methods and their practical applications, starting from high school and higher education institutions. Important place in this process of knowledge is taken by practical works and laboratory experiments. The development of simple and economically viable laboratory experiments is an important element of this activity. In this work, we consider possible methods for the experimental study of the Thomson's effects as one of the major thermoelectric effects. The mechanism of occurrence of the Thomson effect in metals is considered and a series of experimental arrangements for its study are analyzed.

Methods of the thermodynamics of irreversible processes were used for theoretical analysis of thermal processes in a thermally heterogeneous medium in the presence of electric current. To substantiate the experimental determination of Thomson's coefficient in metals, the thermal conductivity equation for an isotropic medium is considered in the presence of a temperature gradient and an electric current. The solutions of the equations for parallel and antiparallel orientation of the current density vector and the temperature gradient, without taking into account the temperature dependence of the coefficients of thermal conductivity and electrical conductivity, were given. For the case of small electric currents, the calculation of the amount of heat released per unit of time in samples with opposite orientation of the electric density vector was performed. The use of the equation of thermal balance allowed us to obtain an analytical expression for the experimental determination of the Thomson coefficient. For each experimental arrangement experiments have been conducted with different samples of Al and Fe. Conditions for optimum observation of the effect and determination of the Thomson coefficient are specified. The described theoretical substantiation and carried out experiments can be the basis of a number of laboratory experiments in the course of practical physics.

Key words: laboratory experiments, physics, thermoelectricity, the Thomson coefficient.

Стаття рекомендована секцією теоретичної фізики департаменту фізики наукового факультету університету Едуардо Мондлане, Мапуту, Мозамбик.

Стаття надійшла до редакції 24.05.2019

Рецензент: **В. Ф. Савченко**, кандидат педагогічних наук, професор кафедри фізики та астрономії Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка